

ARTICLE INFO

Received: 18th May 2023

Accepted: 25th May 2023

Online: 26th May 2023

KEY WORDS

ЗНАЧЕНИЕ КУПИРОВАНИЯ УШЕЙ И ХВОСТА У СОБАК

¹Хамзаев Камолжон Бахтияр угли

ассистент,

²Менглиев Гайрат Акрамович

доцент,

³Тухтабаева Гуллола Шухрат қизи

магистр

Ташкентский филиал, Самаркандского университета
ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7972655>

ABSTRACT

В этой статье рассказывается, насколько важно собаке купирование ушей и хвоста, как привести внешность в соответствие с характером, когда и как выполнять эту операцию. Сегодня собаки во многом помогают нам в жизни. Поэтому необходимо обратить внимание на обаяние существ, которые с незапамятных времен являются верными друзьями людей.

История купирования хвостов у собак

История отрезания хвостов прослеживается до Древнего Рима. Люциус Колумелла, писавший труды о сельском хозяйстве в I в. н.э., утверждает в своей *Res Rustica*, что пастухи верили, что если на сороковой день щенкам отрезать последний хвостовой позвонок, хвост не вырастет и собака не заболит бешенством.

Позднее хвосты купировали по целому ряду других причин. Охотничьим и сторожевым собакам хвосты отрезали в надежде предотвратить их травмирование, объясняя тем, что хвост — всего лишь еще один придаток, за который собаку могут схватить или наступить. Кроме того, как указывают некоторые источники, хвосты собак, которые работали в подлеске, купировались с целью предотвращения повреждения от колючек и лисохвоста (злаков, которые нередко вызывают неприятные травмы у собак).

Но существует и другая историческая причина, которая не имеет ничего общего с заботой о здоровье животных, — это деньги. В XVIII веке в Англии был введен налог на собак, кроме служебных. Служебным собакам купировали хвосты, и так отрезание хвостов стало распространенным способом избежать налоговой ответственности. Это был также способ «доказать», что ваша собака — не охотничья (и что вы — не браконьер), так как длиннохвостые собаки были признаны наиболее подходящими для охоты в те времена.

Д.Д. Вуд в своей «Иллюстрированной естественной истории» (1853) предлагает некоторый намек о том, как практика купирования получила распространение:

Хвост овчарки, длинный и пушистый, но обычно удаляемый в раннем возрасте из-за теперь уже устаревших законов, которые отказываются признать собаку овчаркой и освободить ее владельца от уплаты налога, если ее не лишили хвоста. Этот закон,

однако, часто порождает собственный объект для многих людей, которые любят курсинг (бега борзых) и мало заботятся о внешнем виде, отрезают грейхаундам хвосты и, уклоняясь от налога, описывают их как овчарок.

В 1796 г закон был отменен, но практика купирования хвостов получила свое продолжение — и часто по чисто эстетическим, а не практическим причинам. В XIX в такие книги, как «Американская книга собак» (American Book of the Dog, 1891) демонстрирует нам, что купированный хвост стал ассоциироваться не с безопасностью собак, а с определенным внешним видом породы.

В настоящее время купирование хвостов запрещено в Австралии и большей части Европы, но законно в США и большей части Канады. В Англии и Уэльсе купирование хвостов было запрещено в соответствии с Законом об охране животных 2006 года, но исключения делаются для собак, которые участвуют в работе: правоохранительных органов, деятельности вооруженных сил, аварийно-спасательных, а также для контроля вредителей (крыс) и охоты. В соответствии с Законом об охране животных, процедура купирования должна быть произведена только ветеринарным специалистом в течение первых 5 дней после рождения животного. Кеннел клуб позволяет собакам с купированными хвостами участвовать в выставках, если на то у них есть законные основания. Американский кеннел клуб позволяет участвовать в выставках собакам с купированными ушами и хвостом и удаленными прибылыми пальцами, если того требует стандарт породы.

Зачем и почему?

Купирование хвоста и ушей у собак проводят достаточно давно, это стало традицией. Известно, что собакам отрезали хвосты ещё в Древнем Риме, тогда было принято считать, что это может предотвратить бешенство. В настоящее время делают такую процедуру не всем породам, а тем, кому это необходимо. Прежде всего, это способ предупреждения получения различных травм на охоте или собачьих боях, а также в ходе выполнения охранно-сторожевых функций. Сейчас, исходя из гуманных соображений для некоторых пород было решено отказаться от этой процедуры и купирование ушей и хвоста у собак проводят лишь в крайнем случае, строго по медицинским показаниям. Однако дело не только в гуманном отношении к животным. Как показали недавние исследования, хвост как часть позвоночника является важнейшим инструментом собаки, помогающий при беге регулировать направление движения на поворотах, то есть это своеобразный руль. Более того, купирование хвоста у собак может породить целый ряд проблем с опорно-двигательным аппаратом, несмотря на это, многие заводчики купируют хвосты своим питомцам, отдавая дань традиции, соблюдая устоявшиеся веками стандарты.

Откуда появилось купирование

Исторически сложилось так, что собакам подрезали уши или хвост, чтобы сделать их более неуязвимыми и недоступными в случае нападения других животных, поскольку именно эти части тела страдали сильнее всего. Многим охотничьим собакам частично обрезали хвост или укорачивали ушные раковины, чтобы не было проблематичным вытаскивать их из нор в процессе охоты. Однако действительной практической пользы от купирования на данный момент нет — это либо следование старым традициям, либо требования для разведения ценных пород. Сегодня всё больше требуемых стандартов к породам меняются в сторону того, чтобы обходиться без купирования.

На сегодняшний день купирование ушей чаще всего делают таким породам, как доберман и доберман-пинчер, овчарки, кане корсо, стаффордширфский терьер и другие. Одним из собак практически целиком удаляют ушную раковину, другим купируют только самый кончик или же аккуратно вырезают внешнюю часть уха как по шаблону. А вот собакам служебных пород купирование обычно не производится в силу ненужности в изменении внешнего вида.

Выяснив, зачем собакам купируют уши и хвост, стоит упомянуть и подходящий для этого возраст животного. Проводить данную процедуру лучше всего в молодом возрасте, когда щенку будет всего 2-3 месяца. В этот период хрящи еще тонкие, а потому все швы быстро заживут и риск осложнений будет минимален.

При этом важно уточнить у ветеринара, когда лучше проводить купирование — до или после того, как будут сделаны обязательные прививки щенку. В 3-6 месяцев при проведении подобных операций швы будут заживать дольше и могут остаться весьма заметные шрамы, а после 6-ти месяцев уши будут очень плохо заживать и могут вовсе потерять свою нормальную форму, словно скомкавшись.

Когда и зачем собакам купируют хвосты и уши

Подрезание хвостов и ушей проводится в разное время. Для каждой породы есть определенные сроки, в которые должна быть проведена операция. Так, хвосты у собак крупных пород (ротвейлер, доберман) обрезают на 2-3й день после рождения. Шнауцерам, спаниелям и представителям других средних пород на 4-5й день после появления на свет. Малышам хвосты режут в возрасте 5-7 дней. Такой ранний срок проведения операции обусловлен тем, что позвонки хвостовой части тела еще мягкие, хрящевидные. Наркоз в таком возрасте щенкам строго противопоказан, но невысокий болевой порог позволяет провести купирование без анестезии, а ранки от среза заживают быстро и без проблем.

Купирование ушей более сложная процедура. Она проводится в более позднем возрасте, а именно в 2-3 месяца. Главная сложность состоит в правильном определении размера уха, так как щенок еще растет и пропорции головы и тела меняются.

Купирование проводится по правилам и в соответствии с требованиями породных стандартов. Ранее это было необходимо для признания собаки чистопородной, допуска для участия в выставках и программе разведения. Сегодня проведение операции в большинстве случаев остается на усмотрение заводчика.

С эстетической точки зрения купирование хвоста у собак оправдано – мы привыкли к определенному облику породы, да и многие бесхвостые питомцы действительно выглядят аккуратнее. Однако у российских собаководов есть выбор: стандарты большинства пород, представителям которых раньше всегда купировали хвост, сегодня допускают оба варианта.

Традиция резать собакам хвосты известна еще со времен Древнего Рима. Тогда почему-то считалось, что бесхвостое животное не болеет бешенством. Собакам-гладиаторам уши и хвосты купировали с практической целью: в драке псы часто получали травмы «выдающихся» частей тела, которые потом приходилось долго и нудно лечить. Проще и дешевле отрезать сразу, чем в будущем платить за лечение.

Охотничьи породы собак с купированными хвостами тоже якобы защищены от частых травм. В норе хвост можно сломать, в своре кобели нередко дерутся, не желающая погибать добыча может тяпнуть пса за хвост или ухо. Только почему норной таксе хвост не купируют, а норному фокстерьеру обязательно отрезают? Все просто: хвост таксы выгодно подчеркивает ее стати – длинный, ровный, продолжает линию спины, а хвостик компактного терьера не вписывается в желаемый формат. Или кавказские и среднеазиатские овчарки – охранники, защитники, враги волков и двуногих нарушителей, похожие и типом, и характером, и даже историей происхождения. Но одни с роскошными хвостами, а вторые – с обрубками.

В 1990х кинологические организации Европы решили отказаться от купирования как от бесполезной и негуманной косметической операции. Все прекрасно понимали, зачем собакам купируют хвост, даже когда щенки явно станут домашними любимцами, а не охранниками или охотниками. Это выгодно, ведь красивые хвостики у потомства получить очень непросто, особенно когда десятилетиями заводчики игнорировали эту часть тела собак. Путем селекции к идеалу приводили форму головы, общий формат, постав лап и характер, но не хвост, который все равно резать. А еще есть заломы,

которые ставят на карьере щенка крест и существенно снижают его стоимость. А нет хвоста – нет проблем.

В России этот запрет не действует, однако серьезные заводчики перестали купировать хвосты собакам, так как отрезать хвост равносильно отказу от мирового признания. Получить в питомнике идеального щенка собственного разведения, и не иметь возможности продемонстрировать плод своего труда на родине кинологии – это не просто удар по самолюбию. Это бессмысленно, ведь цель заводчика в улучшении породы и ее популяризации. А об этом не может быть и речи, если хвост отрезан. В Европе выставлять таких собак запрещено, даже если они рождены в стране, где купирование все еще практикуется.

Как проходит купирование хвоста и ушей

Купирование хвоста и ушей может выполняться, только специалистом. Обязательное условие для купировки хвоста – ранний возраст, лучше если специалист будет приглашен к вам домой на 3 – 4 день после родов и сможет обработать все хвостики в один день.

В этом возрасте щенки не почувствуют дискомфорта или боли, уход будет минимальным, а заживление наступит быстро, через 5 – 7 дней. Обязательное условие – щенки должны быть здоровы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Решение о купировании ушей и хвоста принимает владелец. Если собаку заводят в качестве домашнего любимца, то процедура необязательна. Однако заводчики все еще предпочитают следовать традициям и стандартам. С каждым годом все больше стран выступают против данной процедуры, а купированную собаку могут не допустить до выставки. Возможно, через некоторое время запрет распространится и на другие страны чем выше указанных государств.

References:

1. [Куприянов Ю.Н. История ветеринарии Пермской губернии. 1870-1917. Ч.1](#)
2. Джупина С.И. История ветеринарии.
3. [Якубовская Ю.Л. Курс лекций по истории ветеринарии](#)
4. Alice Behrendt, Dipl.-Psych.; Steffen Moritz, Ph.D. Posttraumatic Stress Disorder and Memory Problems After Female Genital Mutilation. Am J Psychiatry 2005;
5. Leaver & Reimchen. 2007. Behavioural responses of Canis familiaris to different tail lengths of a remotely-controlled life-size dog replica. Behaviour 145, 377-390